

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
ПРИОБРЕТЕНИИ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭРГОНОМИКИ

¹Халдаров Хикматулла Ахматович, ²Маматкаримов Камоллиддин Зиядулло углы

¹к.т.н., доцент xikmatulla_dosent@mail.ru +998983053858

²Ташкентский государственный педагогический университет
имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8050272>

Аннотация. Исследовательская работа посвящена исследованию качества управления процессом обучения в количественном сопоставлении произведении расчета с помощью подсистем управления и дополнительно приобретенных знаний с помощью эргономики.

Ключевые слова: управление, качества, эргономика, образовательный процесс, дополнительно приобретенные знания.

Определение качества в образовании является одним из основных факторов процесса обучения, независимо от уровня управления образовательного процесса, которое определяет степень подготовки специалистов высшего образовательного учреждения.

Для этого необходимо разработать и создать такую систему управления, с помощью которой можно было бы достигнуто ожидаемое качество выпускаемой продукции, т.е. выпускников высших образовательных учреждений.

Она может быть: внешним, которое зависит от планирования государственных учреждений, как Госплан, ЦСУ, Минвуз, и внутренним, где сам ВОУ планирует процесса обучения в подготовке специалиста. Данная задача является «вечной проблемой» во всех ВОУ, особенно сейчас.

Исходя из внутреннего требования к качеству ВОУ, которая является более определенным будет более оптимальным и научным рассмотреть управление качества самого учебного процесса с помощью эргономики [7-8].

Целью данной исследовательской работы является, определение:

- управление качества процесса обучения с помощью эргономики;
- видов дополнительных занятий в/ процессе/а обучения;
- использование разных математических методов расчета.

В первом варианте/подходе для управления качеством процесса обучения в приобретении знаний нами, разработана функция управления формула 1, [6], которое состоит из множества подсистем и является эргономической моделью исследования K_{Σ} , где с их помощью вычисляется качества приобретенного знания обучаемых.

Нами разработана картеж функции управления качеством образования K_{Σ} , которого представляем в следующем виде:

$$K_{\Sigma} = (K_{\text{уч.проц}}, K_{\text{эксперт.}}, K_{\text{безопас.}}, K_{\text{эргоном.}}, K_{\text{экология}}, K_{\text{тсо}}, K_{\text{тест.}}, K_{\text{уч.мет.обесп.}}, K_{\text{зн.инос.яз.}}, K_{\text{квалим.исс.}}, K_{\text{обесп.орг.культ.}}, K_{\text{инф.обесп.}}, \text{ИМ}, W_{\text{п}}, \text{ИС}, \text{БД}, \text{БЗ}), \quad (1)$$

где:

$K_{\text{уч.проц.}}$ – подсистема, определяющая качество проводимого учебного процесса (с учетом $K_{\text{лекция}}$, $K_{\text{прак. зан.}}$, $K_{\text{лаборат. работа}}$, $K_{\text{самос. работа}}$);

$K_{\text{эксперт.}}$ –экспертизы учебного процесса, $K_{\text{безопас.}}$ –прогнозирование безопасности обучаемых, $K_{\text{эргоном.}}$ –эргономические модели, $K_{\text{тсо}}$ – разные технических, электронных,

программных и интеллектуальных разработки, $K_{\text{экология}}$ - экология в образовании, $K_{\text{тест}}$ – проводимые тесты, $K_{\text{уч.мет.обесп.}}$ – учебно-методические разработки, $K_{\text{зн.иност.яз.}}$ –знаний иностранного языка обучаемых и преподавателей, $K_{\text{квалим.исс.}}$ – проведение квалиметрии; $K_{\text{обес.орг.культ.}}$ –организационно-культурные мероприятия, $K_{\text{инфор.обесп.}}$ - информационное обеспечение, **ИМ** – инновационный менеджмент, **Wn** – матрицы, информационно взаимосвязанные системы, **ИС** – информационная подсистема, **БД** - Базы Данных, **БЗ** - База Знаний.

Выше описанные подсистемы являются составной части управления процесса обучения, но для расчета качества не хватает данные в цифровом виде, где невозможно точно определит полученный результаты входящих в систему управления.

Во втором варианте проводится исследование качества процесса обучения с точки зрения математического моделирования процесса обучения, относительно аудитории (например радиального вида обучения). Если обозначит расположение обучаемых в аудитории двумерной матрицей A_{ij} [1,3,4], проводимое занятие, со знанием - Z_k , тогда приобретенное знание - обучаемых K , можно записать в следующем виде

$$K = A_{ij} * Z_k \quad (2).$$

Приобретаемое дополнительное знание обозначая через D_n , для произведения расчета качества процесса обучения формулу 2, можно переписать в следующем виде

$$K = A_{ij} * Z_k * D_n, \quad (3).$$

Так как, виды дополнительных занятий разные и представляются с помощью разных устройств, машин и механизмов, и учитывая их единицы измерения, величины, пределы изменения и граничные условия разные, то необходимо внести ясность тому, что из какого вида источника будет преподноситься знание.

Так как, источники представления знания разные, то для каждого случая исходя из ее функции представления информации, необходимо каждого описать в отдельности и определит приобретаемое дополнительное знание.

С точки зрения эргономики обучения и с учетом разновидности дополнительного знания D_n , которые исходят из разных источников, например,

- $D_n^{\text{пр.}}$ - преподаватель;
- $D_n^{\text{кл.}}$ – конспект лекции;
- $D_n^{\text{тсо}}$ - технические средства обучения;
- $D_n^{\text{ис}}$ - разные интеллектуальные системы (в виде электронных приборов, обучающих систем, в зависимости от дисциплин, специальности или специализации и т.д.).

Если дополнительное знание - D_n с учетом видов приобретаемых дополнительных знаний, как - ($D_n^{\text{пр.}}$, $D_n^{\text{кл.}}$, $D_n^{\text{тсо}}$, $D_n^{\text{ис.}}$), то формулу 3 можно переписать в следующем виде

$$K = A_{ij} * Z_k * (D_n^{\text{пр.}}, D_n^{\text{кл.}}, D_n^{\text{тсо}}, D_n^{\text{ис.}}) \quad (4).$$

В процессе исследования пока нами определены только выше указанные_виды приобретения дополнительного знания D_n , но в процессе проведения исследования в данной области предстоит еще многое.

Необходимо сказать, что в процессе моделирования выше указанных видов дополнительных занятий для расчета качества процесса обучения в управлении будет необходимо учесть все:

- педагогика-психологических показателей обучаемых;

- участвующих показателей процесса обучения;
- их граничные условия ведения исследований т.д.

А это в свою очередь требует индивидуального подхода к внедрению и учета всех неучтенных параметров, которые являются разнообразными и неординарными по своему составу и содержанию.

Но, по третьей части исследования пока не имеются результаты, потому что оно связано:

- моделированием педагогика психологического состояния обучаемых [8];
- эргономическим моделированием педагогика психологического состояния обучаемых [11,12];
- математическими методами моделирования педагогика психологического состояния обучаемых [9];
- математическими методами произведения расчета определения качества [3].

РЕЗЮМЕ: Так как, данное исследование является новым направлением в исследовании управления качеством процесса обучения в приобретении знаний в области образования, необходимо определить:

- во-первых, выделит влияющих параметров, целом в системе обучения;
- изменяющихся параметров в подсистемах управления качеством K_{Σ} , где используются ТСО и ИС [13, 14];
- во-вторых изменяющихся параметров в подсистемах;
- в-третьих, изменяющихся параметров ее элементов;
- в-четвертых, параметров управления качеством K_{Σ} (или ее подсистем) [8,9], с учетом определения влияний:
- в-пятых, параметров использования ТСО в процессе приобретении знаний;
- в-шестых, параметров управления используемой ИС в процесс приобретения знаний.

REFERENCES

1. З. Гантмахер Теория матриц. М.: Высшая школа, 1970, 447 с.
2. И.С. Березин и Н.П. Жидков. Методы вычислений. Учебное пособие для втузов. Том 1. Издание второе, М.: 1962.
3. Б.П. Демидович-Марон Сборник задач и упражнений по математическому анализу. Учебное пособие для вузов. АСР А > АКТ ‘Астрель Москва’ 2005.
4. Управление качеством образования. Под ред. М. Поташкина, М.: 2000, 441 с.
5. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001, -365 С.
6. Халдаров Х.А. Алимарданова Н. Управление качеством образования в процессе проектирования образовательных систем. Межд. НПК «Новая наука и формирование культуру знаний современного человека», Москва, 2018, С. 358-363.
7. Абдуллаева Б. С., Халдаров Х.А. Концептуальное управление качеством образования в проектировании образовательных систем. Eastern European Scientific Journal, Ausgabe 1-2019 ISSN: 2199-7977, Auris. Pages: 130-134. Германия, 2019, 8 с.
8. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Построение математической модели процесса обучения с помощью эргономики. Proceedings of GLOBAL

TECNOVATION, An International Multidisciplinary Conference, Samsun, Turkey. October 31st 2020. Ст. 114-118.

9. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Jabbarova I. R. MATRIX METHOD IN THE STUDY OF THE LEARNING PROCESS USING ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Engineering and Management Research. A Peer reviewed Open International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 77-80.
10. Khaldarov Kh. A, Primkulova A. A., Urakova Sh. B., THE CONSTRUCTION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE LEARNINGPROCCES WITH THE HELP OF ERGONOMICS. International Journal for Innovative. Enjineering and Management Research. A Peer reviiieved Open Access International Journal. ELSEVIER SSRN. 19th Nov 2020. Volume 09, Issue 11, Pages: 72-76.
11. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Исследование приобретение знаний с помощью эргономических моделей. SCINTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTIFIC. POMYSLY NAUKOW MLODYCH NAUKOWE. SCITNTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE, 2021, MARCH-APREL, WARSAW, POLLAND-P. 49-51.
12. Халдаров Х.А. Определение форм эргономического расположения обучаемых в аудитории. Респ. НПК «Актуальные проблемы развития науки и инновационные достижения» №3, Ташкент, 20 май, 2022, С. 60-64.
13. ХалдаровХ.А., Ташпулатов Р., Саидназарова С.Ф. Применение в образовании ТСО с помощью эргономического моделирования. XXVI Межд.НПК «ИННОВАЦИЯ-2022». Сборник научных статей, Ташкент, 76-77.
14. Халдаров Х.А., Мухамедова Х.Б. Искусственный интеллект в приобретение знаний в швейном деле с помощью эргономики. Респ. НПК с межд. участием «Цифровые технологии в инновационном образовании: проблемы и решения», Т.: ТГПУ, 24 май, 2022, с.525-530.
15. Кабилжанова Н.К., Халдаров Х.А. Исследование безопасности процесса обучения в приобретении знаний с помощью эргономики. Сборник статей-III, STAR International university, Международная конференция, - Т.: 2022, с.285-289.
16. Халдаров Х. А. Управление процессом обучения в приобретении знаний с помощью эргономического моделирования. Меж. НПК «Место развития нового Узбекистана в области образования на международных исследованиях». МННИЦ по оценки качества обучения. Т.: 2022, С.71-78.